

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИДА ЦИНКА ОБНАРУЖЕННОЕ РАМАНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИЕЙ

¹Холиков У.Х., ²Хожиев Ш.Т., ³Косимов И.О., ⁴Худайкулов И.Х., ⁵Бердиев У.Ф.

¹Термезский Инженерно-технологический Институт

^{2,3}Институт биоорганической химии имени О.С. Садыкова, Академии Наук Республики Узбекистан

^{4,5}Институт Ионно-плазменных и лазерных технологий Академии Наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15436595>

Сканирующая электронная микроскопия JSM-IT210 (SEM) был использован для изучения морфологии образцов ZnO. Состав анализировали с помощью энергодисперсионной рентгеновской (EDX) спектроскопии. Концентрации химических элементов в композитах измеряли с помощью электронно-зондовых рентгеноспектральных микроанализаторов для энерго-дисперсионного рентгеновского анализа (ЭДРА) в составе СЭМ.

Наночастицы оксида цинка получали методом осаждения из раствора. Синтез протекает по следующей схеме:

0.1 М раствор Zn (CH₃COO)₂ добавили к 5% раствору поливинилового спирта на магнитной мешалке 30 минут, потом добавили 0,1М раствор Na₂CO₃, продолжали перемешать 15 минут при комнатной температуре. Полученный осадок центрифугировали со скоростью 3500 об/минут и промывали деионизированной водой. Высушивали при комнатной температуре.

В этой работе морфологические, оптические, электрические и структурные свойства в зависимости от изменения температуры отжига от 200⁰С до 700⁰С были исследованы с использованием метода Раманской спектроскопии, УФ-видимой спектроскопии, и порошковой дифрактометрии-XRD соответственно. УФ-видимая спектроскопия аналогичным образом показала, что облученные при различных температурах образцы ZnO имеют ширину запрещенной зоны от 3,46 до 3,35 эВ. Значения удельного сопротивления пленки, полученные из ВАХ, показали экспоненциальный рост удельного сопротивления с увеличением температуры отжига образца ZnO.

Спектры комбинационного рассеяния нанопорошков ZnO показали, что сила электрон-фононного взаимодействия увеличивается с увеличением размера нанокристаллов при нагреве их до 700⁰С. Сильный пик E₂^H (высокочастотные фононы) при 438 см⁻¹ демонстрирует отпечаток гексагональной структуры вюрцита ZnO с хорошей кристаллическостью. Колебание тяжелой подрешетки Zn и колебание кислорода связаны с этой неполярной модой. Он имеет относительно более высокую интенсивность по сравнению с другими, Раманский пик первозданного ZnO узкий и острый. Также было обнаружено изменения размера частиц с помощью конфокальной рамановской микроскопии при температурном отжиге. Показано, что изменения структуры и размеров частиц материала улучшили его характеристики. Также было выявлено дефицит кислорода для всех проб, а составы выдерживаются в пределах стехиометрии, учитывая погрешность

измерения легкого элемента кислорода. Кроме того, нами были определены наличие углерода и алюминия в составе нанопорошка оксида цинка.